

Propuesta layout de almacén implementando Sweet Home 3D en Aceites de Palma S.A. de C.V.

G. Paxtián Méndez^{1*}, M.O. Tinoco Rios^{1***}, L. Chan Baxin^{1****}, O.V. Arellano Tanor^{2*****},
J.C. Gómez Quevedo^{3*****}

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.

Carretera Costera del Golfo KM. 216.4, Desviación a Monte grande. CP. 96100, Acayucan, Veracruz, México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Hermosillo. Av. Tecnológico 115, Sahuaro, 83170, Hermosillo, Sonora, México.

³Departamento de Ingeniería Petrolera, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Av. Tecnológico S/N, Col. Los Angeles, C.P. 95400, Cosamaloapan, Veracruz, México.

[*gerardo.pm@acayucan.tecnm.mx](mailto:gerardo.pm@acayucan.tecnm.mx)

[**olimpiatinocorios@hotmail.com](mailto:olimpiatinocorios@hotmail.com)

[***lorena.cb@acayucan.tecnm.mx](mailto:lorena.cb@acayucan.tecnm.mx)

[****oscar.arellanot@hermosillo.tecnm.mx](mailto:oscar.arellanot@hermosillo.tecnm.mx)

[*****jose.gq@cosamaloapan.tecnm.mx](mailto:jose.gq@cosamaloapan.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro continuo de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma interrumpida, generando así una logística integral que incremente los niveles de servicios a los clientes minimizando los costos. En la ingeniería industrial es importante mantener una mejora continua por ello, el Layout representa la estrategia perfecta para un diseño con una correcta ubicación, distribución, seguridad de las personas e inventarios, asegurando mejoras de tiempos y movimientos en el aislamiento y despacho del mismo; por lo cual se consideró adecuado el uso de los mismos para esta empresa, específicamente en el área de logística. El software Sweet Home 3D permite la realización de los planos para el rediseño del Layout del almacén, brindando la oportunidad de obtener una vista en 3D del mismo, generando una idea con mayor certeza sobre el diseño final.

Palabras clave: Almacén, layout, diseño, logística.

Abstract

The overall objective of warehouse management is to ensure the continuous supply of materials and means of production required to secure services in an interrupted manner, thus generating a comprehensive logistics that increases service levels to customers by minimizing costs. In industrial engineering it is important to maintain continuous improvement, therefore, the Layout represents the perfect strategy for a design with a correct location, distribution, security of people and inventories, ensuring improvements in time and movement in the isolation and dispatch of the same; therefore, it was considered appropriate to use them for this company, specifically in the logistics area. The Sweet Home 3D software allows the creation of drawings for the redesign of the layout of the warehouse, giving the opportunity to obtain a view in 3D of it, generating a more certain idea about the final layout.

Keywords: Warehouse, layout, design, logistics.

Introducción

La empresa Aceites de Palma S.A. de C.V. ubicada en la Ciudad de Acayucan, es una empresa dedicada a la extracción de aceite crudo vegetal, aceite crudo de palmiste y harina de palmiste. [1] Dentro de su proceso productivo maneja condiciones adecuadas, favoreciendo el flujo de materiales y obteniendo un producto adecuado. La problemática se sitúa en el área de almacén general donde la distribución no es la adecuada, los espacios son insuficientes, existe obstrucción de pasillos, dificultando el flujo de materiales, y genera, en muchas ocasiones, tiempos muertos para los trabajadores e inclusive se torna como un ambiente propicio para los accidentes, algo que toda empresa debe evitar. Esto significa que, el diseño actual no permite que muchos procedimientos se agilicen, no confundir con el almacén de producto, ya que este se encuentra en otra área de la empresa. El tópico que nos atañe es el lugar donde se encuentran las herramientas que son complemento para la empresa.

Una estrategia que se ha visualizado como mejora es el diseño de un layout del almacén general, que permita una distribución de instalaciones que en logística se utiliza para mejorar los procesos de los centros de distribución y almacenes de la cadena de suministro. Este layout nos facilitaría la ubicación del inventario en el almacén, permitiendo fluidez, seguridad de las personas y los inventarios, asegurando mejoras en tiempos y movimientos en el aislamiento y en el despacho del mismo [2].

Por tal motivo, se propone un nuevo layout del almacén general empleando dos herramientas, la primera es heurística de nombre Corelap, la cual nos beneficiará en la definir la configuración de las áreas con mayor cercanía de acuerdo a una calificación presentada en trayectoria rectilínea [3]. Y el programa Sweet Home 3D, es una aplicación libre de diseño de interiores, en el cual se coloca el mobiliario en un plano 2D, y se proyecta en una vista 3D [4]. Teniendo un diseño adecuado, se obtendrá otro beneficio, el uso adecuado del SAP, ya que las entradas y salidas de materiales, aunque parezca imperceptible, se dificulta su localización. Finalmente, se presentará el diseño completo del almacén general, cumpliendo con la normatividad de la empresa, basada en Normas Oficiales Mexicanas.

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de este trabajo, se ocuparon programas computacionales, en este caso software libre. Para la primera parte del diseño del layout se utilizó Corelap 01, y el diseño se elaboró en Sweet Home 3D. En el caso del SAP, solamente se verificó el funcionamiento de entradas y salidas.

Normatividad basada en Normas Oficiales Mexicanas

Este trabajo se enfocó en la mejora y diseño de un layout de almacén [5], que permitiera optimizar los tiempos de localización de herramientas y materiales, así como la adecuada distribución de los mismos [6]. Algunas de las normas utilizadas fueron las siguientes:

NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales,, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-003-STPS-1999	Actividades agrícolas – uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes – condiciones de seguridad e higiene.
NOM-006-STPS-1998	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2014	Manejo y almacenamiento de materias
NOM-018-STPS-2015	Sistema armonizado para la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-017-STPS-2015	Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-002-STPS-2015	Electricidad estática en los centros de trabajo- condiciones de seguridad.
NOM-025-STPS-2008	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Tabla 1.- Listado de Normas Oficiales Mexicanas, utilizadas en el diseño de layout del almacén general [7] [8].

Revisión de Inventario

El inventario del almacén general es basto, por lo que se revisa cuidadosamente, y se inspecciona su existencia en el SAP, de esta manera se enfocará en los que se encuentran actualmente en físico en la empresa, los que no se encontraron se dieron de baja del sistema y se emitió un reporte al gerente general para su conocimiento y aprobación.

Material	Texto breve de material	Centro	Almacén	Libre utilización	Unida d medid a base	Valor libre util.	Moneda
1008587	Cable de polipropileno 1/2 pulg	PA01	RE01	15	KG	870.00	MXN
1005696	Abrazadera de uña electrogalv. de 3/4	PA01	RE01	210	PZA	203.98	MXN
1007700	Abrazadores	PA01	RE01	149	PZA	14,745.61	MXN
1002702	Abrazadera Sin Fin 1 1/2 pulg acero inox	PA01	RE01	18	PZA	118.80	MXN
1004215	Abrazadera Sin Fin de 2 1/2pulg de ac.in	PA01	RE01	15	PZA	105.00	MXN
1004214	Abrazadera Sin Fin de 2 pulg de ac.inox.	PA01	RE01	14	PZA	135.27	MXN
1004217	Abrazadera Sin Fin de 4pulg de ac.inox.	PA01	RE01	3	PZA	28.45	MXN
1006122	Abrazadera tipo U galv. De 3"x 4-3/8	PA01	RE01	12	PZA	279.60	MXN
1002726	Aceite Aflojatodo WD-40.de 11 oz 311 g	PA01	RE01	5	PZA	600.00	MXN
1002728	Aceite DTE-24 Hidraulico ISO 32 Cubeta	PA01	RE01	2,375	CUB	3,478.90	MXN
1002730	Aceite DTE-24 Hidraulico ISO 32 Litro	PA01	RE01	39	L	1,700.06	MXN
1002734	Aceite DTE-26 Hidraulico ISO 68 Litro	PA01	RE01	19	L	850.06	MXN
1007245	Aceite hidraulico 134 D NEW HOLLAN Cub.	PA01	RE01	3,895	CUB	3,324.76	MXN
1002740	Aceite para engranes 600 XP 220 Litro	PA01	RE01	20	L	1,020.98	MXN
1008448	ACEITE PARA ENGRANES 600 XP 460	PA01	RE01	1,550	CUB	1,506.61	MXN
1002722	Aceite para engranes 600 XP 680 Cubeta	PA01	RE01	3	CUB	4,990.39	MXN
1000199	Acero Cold Rold 1/2 Pulg	PA01	RE01	2	PZA	250.00	MXN
1008267	Adaptador para base botonera	PA01	RE01	5	PZA	224.25	MXN
1011594	Adaptador para mica panoramica	PA01	RE01	1	PZA	84.80	MXN
1007149	Adjusting Lokcnul	PA01	RE01	3	PZA	8,621.70	MXN
1002759	Aguja DNX 1 Para maq de coser, 230/26	PA01	RE01	25	PZA	1,205.25	MXN

Imagen 1.- Inventario físico y real. Se muestra la imagen de una sección del inventario total de la empresa, donde se corrobora la existencia del mismo para el diseño del layout.

Plan de Acción

Esa etapa se desarrolló basada en la información y materiales establecidos, los pasos que formulamos en orden de avance e importancia fueron: recopilación de información, Diseño preliminar en Corelap, revisión y mejora del diseño preliminar, Aplicación del diseño de Corelap en Sweet Home 3D, Afinación de detalles de diseño, Diseño finalizado y aprobado.

Revisión del Almacén Actual

El principal problema a trabajar se enfoca en colocar las áreas dentro del almacén, las cuales son las principales para el adecuado funcionamiento del mismo. El funcionamiento actual nos dice que, no existe un área definida para los artículos, y esto se refleja en el tiempo empleado para la búsqueda de algún artículo, o bien, el operario realiza demasiados movimientos innecesarios. Para ello, se realizaron 30 observaciones para calcular el tiempo estándar del procedimiento actual, obteniendo los siguientes datos:

$$Tiempo\ promedio = \frac{\sum Tiempos\ Observados}{Número\ de\ observaciones} = \frac{\sum 78.8\ min}{30} = 2.626\ min.$$

$$Tiempo\ Normal = Tiempo\ Promedio\ (Factor\ de\ actuación) = 2.626\ (100\%) = 2.626\ min.$$

$$Tiempo\ estándar = Tiempo\ Normal \times \left(1 + \% \text{ de } \frac{tolerancia^*}{100}\right)$$

$$Tiempo\ estándar = 2.626 \times \left(1 + \frac{0.00317}{100}\right) = 2.62608\ min.$$

$$* \% \text{ de tolerancia} = \frac{\sum tiempo\ improductivo}{tiempo\ total\ de\ observación} = \frac{0.25}{78.8} = 0.00317$$

Para esta primera parte, se sabe que el tiempo del proceso que se sigue desde que se llega al almacén y hasta que se busca en el sistema, y se busca, se habla de aproximadamente de 2. 626 minutos, esto a pesar de que el almacén no es de grandes dimensiones, pero la problemática es no disponer de los artículos por área.

Imagen 2.- Diagrama de flujo. Mediante este proceso se localiza un material en el almacén, la verificación se realiza en el sistema SAP, pero no especifica punto de localización al interior.

Planteamiento

Actualmente en el almacén, se cuenta con diversos materiales, los cuales se utilizan en diversas partes del proceso de obtención del aceite. Si el personal necesita alguno de estos materiales, primero verifica si se encuentra en el sistema, para esto se ocupa el SAP, si se encuentra, el personal comienza a buscarlo, al contar con una superficie de 113.36 m², no está identificado con certeza el lugar exacto de los materiales existentes, por lo que, demora aproximadamente 2.626 minutos en encontrarlo, y si a esto le sumamos, que existe la probabilidad de necesitar más materiales, se emplea nuevamente este tiempo, esta actividad es lo que hace que exista una pérdida de tiempo.

Imagen 3.- Superficie actual. La superficie actual es de 113.36 m² y así es como puede observarse, ya que no cuenta con secciones que identifiquen las zonas de cada producto y otros señalamientos pertinentes en otros aspectos como el e seguridad.

Resultados y discusión

Basados en la superficie actual y el número de elementos, se desglosan 16 espacios diferentes para poder estructurar el nuevo layout y de esta manera optimizar los tiempos de búsqueda de los materiales.

Para el proceso de diseño se utilizó Corelap, y se propuso una superficie pertinente para cada área. En **la imagen 4**, se aprecia precisamente cada una de las 16 áreas ocupando el total de la superficie que se tienen disponible para el almacén, y se adicionó la superficie de cada área. Cabe señalar que, para delimitar cada sección, se tomó en cuenta el total de materiales existentes físicamente y sus medidas, de tal manera que se optimizará el espacio. También se contempla la nueva señalización en piso y pared, además de la colocación de equipos en pared.

El algoritmo de Corelap identificará el orden de importancia y cercanía, esto lo realiza conforme el establecimiento de la matriz de correlación y los parámetros señalados, esto nos apoyó para conocer las áreas con relación y que serán parte primordial para el diseño del layout final.

Tras realizar esta tarea se deberá definir el valor de las constantes con las que el diseñador va a ponderar la idoneidad o no, de que, dos departamentos estén muy próximos o no. Un valor muy alto para una constante implica que si se asigna esta constante a la relación entre dos departamentos estén juntos, actuando en consecuencia.

**ORDENACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
POR IMPORTANCIA**

Orden	Nombre	TCR	Superficie m2
1.-	racks A,B,C y D	69	27.9
2.-	zona roja	63	2.14
3.-	Oficina (escritorio)	59	3.76
4.-	baño	57	2.14
5.-	racks de m. resgu	57	1.92
6.-	área de limpieza	54	1.84
7.-	área de archivero	53	2.33
8.-	racks de tuberías	51	7.32
9.-	área de maquicec	50	2.11
10.-	área de recepciór	48	3.37
11.-	área escaleras/an	48	2.68
12.-	deposito para gau	47	0.48
13.-	área de costales (46	1.26
14.-	zona de llantas	42	1.98

Solución Gráfica

Calcular Iteraciones

Superficie Requerida < Superficie Disponible

Superficie Requerida: 63.26

Superficie Disponible: 113.36

Imagen 4.- Ordenación en Corelap. Se introduce cada sección con las cuales contará el almacén, con su respectiva medida, y el mismo software nos proporciona la superficie adecuada. Para efectos de este proyecto, obtuvimos el resultado de 63.26 m² de los 113.36m².

El algoritmo evaluó la relación entre los departamentos de una matriz simétrica, por lo que sólo es necesario introducir las constantes (A, E, I, O, U, X) en la mitad de la matriz. Siendo A la de mayor peso y X la de menor peso.

A=6, E=5, I=4, O=3, U=2, X=1

Nombre Departamento	Tamaño Depart. m2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	baño	1.5	A	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	área de recepción	4.5		A	X	X	X	X	X	A	X	A	A	X	A	E	E	E
3	zona roja	2			E	E	E	O	E	O	O	E	X	X	X	X	X	A
4	racks A,B, C y D	27				E	E	X	E	X	O	O	X	X	X	E	A	
5	racks de tuberías	4.5					E	X	E	X	E	E	E	X	X	X	E	A
6	racks m. resguardo	3						X	A	X	A	A	A	A	X	X	A	A
7	área de limpieza	1.5							X	A	X	O	O	O	X	X	X	A
8	sguardo de llantas	3								X	X	X	A	X	A	I	A	A
9	escritorio	8									I	U	U	U	A	E	E	A
10	área de escaleras	1.5										A	A	A	X	A	A	A
11	área de andamios	4.5											A	A	X	A	A	A
12	área de bandas	3												A	X	A	A	A
13	área de maquicec	2.5													A	X	X	X
14	área de archivero	1.5														X	X	O
15	rea de polipropilien	1															A	A
16	área de soldadura	1																A

Imagen 5.- Tabla de relaciones entre departamentos, indicando la idoneidad de proximidad, esta tabla indicará el layout adecuado, el cual será la base para el diseño final.

El resultado emitido por el Software, nos indica que de la ordenación de los departamentos es la adecuada, y esto lo observamos en la imagen 6, de esa manera se probó la idoneidad de este resultado.

Procedimiento actual, con el nuevo diseño de layout de almacén:

$$\text{Tiempo promedio} = \frac{\sum \text{Tiempos Observados}}{\text{Número de observaciones}} = \frac{\sum 57.6 \text{ min}}{30} = 1.92 \text{ min.}$$

$$\text{Tiempo Normal} = \text{Tiempo Promedio (Factor de actuación)} = 1.92 (100\%) = 1.92 \text{ min.}$$

$$\text{Tiempo estándar} = \text{Tiempo Normal} \times \left(1 + \% \text{ de } \frac{\text{tolerancia}^*}{100}\right)$$

$$\text{Tiempo estándar} = 1.92 \times \left(1 + \frac{0.0043}{100}\right) = 1.92 \text{ min.}$$

$$* \% \text{ de tolerancia} = \frac{\sum \text{tiempo improductivo}}{\text{tiempo total de observación}} = \frac{0.25}{57.6} = 0.0043$$

Comparativo entre el tiempo anterior y el tiempo obtenido con el nuevo diseño, se tienen los siguientes datos:

Tiempo Actual = 2.626 min

Tiempo propuesto = 1.92

$$\text{productividad} = \frac{\text{Tiempo actual} - \text{Tiempo propuesto}}{\text{Tiempo Actual}} * 100$$

$$\text{productividad} = \frac{2.626 \text{ min} - 1.92 \text{ min}}{2.626 \text{ min}} * 100 = 26.88\%$$

Primero se puede observar que hay una diferencia de 0.706 min, este resultado significa que existe un incremento en la productividad del personal para la identificación y ubicación dentro del almacén, de los diversos materiales, ese 26.88% es un primer paso para poder obtener mayor efectividad en otros procesos que tienen relación directa con este lugar.

De igual manera, ya teniendo listo el layout del almacén, se procede a identificar las áreas donde se propone el uso de las normas oficiales mexicanas, en la **imagen 8** se aprecia el uso de la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad.

En otros espacios del almacén se podrá apreciar la utilización de la NOM-002-STPS-1999, Condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Se aprecia en la **imagen 9**.

Imagen 8.- NOM-001-STPS-2008. Se aprecia la designación de espacios de seguridad del almacén, debido a que carecía de ello.

Imagen 9.- NOM-002-STPS-1999. Se aprecia que existe la señalización de áreas, para prevenir accidentes, además de equipos contra incendios.

Imagen 10.- Diseño y señalización del área de recepción.

Trabajo a futuro

La mejora continua se debe enfocar en el diseño del almacén, debido a que siempre existen nuevas necesidades, por lo que, la innovación será propicia en un futuro próximo. Se pretende realizar simulaciones periódicas para medir la efectividad del diseño.

Conclusiones

Se logró establecer un layout pertinente, adecuado e idóneo para la optimización del espacio, teniendo en cuenta la normatividad pertinente, obteniendo una información más certera de cada elemento que conforma el almacén general. La importancia de que está área dentro del proceso productivo es relevante, por lo que, este nuevo diseño permite que al buscar en el SAP un material, este pueda ser localizado en el área que se le asignó, también se pudo observar que una prueba realizada con las observaciones necesarios, obtuvimos una diferencia propicia para la optimización de los tiempos de identificación y ubicación de materiales.

Agradecimientos

A la empresa Aceites de Palma S.A. de C.V. por permitir realizar este trabajo, y al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Instituto Tecnológico de Hermosillo e Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, por su colaboración y aportación de conocimiento.

Referencias

- [1] A. d. P. S. d. CV, «Aceites de Palma SA de CV,» 2014. [En línea]. Available: <http://www.induagro.com.mx/HOMEAP/HOMEAP.html>. [Último acceso: 31 07 2021].
- [2] M. X. T. Cevallos, «Mejora del Layout en la Planta de Laminación de Perfiles,» *Universidad Andrés Bello*, 2013.
- [3] A. H. Mejia, «Aplicación de Metodologías de distribución de plantas para la configuración de un centro de distribución,» *Scientia of Technica*, n° 49, pp. 64-66, Diciembre 2011.
- [4] «Sweet Home 3D,» 2016. [En línea]. Available: <http://www.sweethome3d.com/es/userGuide.jsp>. [Último acceso: 4 Agosto 2021].
- [5] V. León, *Propuesta de rediseño de layout y mejoramiento en el flujo de materiales en el área de producción de la empresa de calzado FAME S. A.*, Quito, 2012.
- [6] «Consulta de catálogo de normas,» [En línea]. Available: <https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/BusquedaNormas.xhtml>.
- [7] S. d. T. y. P. Social, «PROCADIST,» [En línea]. Available: <https://procadist.stps.gob.mx/procadist/>. [Último acceso: 2 Agosto 2021].
- [8] S. d. T. y. P. Social, «Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,» [En línea]. Available: <http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/ConsultaNoms.aspx>. [Último acceso: 3 Agosto 2021].

Aplicación de Seis Sigma en un proceso de empaque de cárnicos

J. A. Hernández Morales^{1*}, V. Sánchez Vázquez¹, M. Hernández Cortez¹

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz s/n, Esq. Héroes de Puebla, Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México

*juan.hernandez@itstb.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La investigación se llevó a cabo en una empresa de productos cárnicos, ubicada en la Cuenca del Papaloapan, en el área Valor Agregado. Durante el proceso de empaquetado se detectaron inconsistencias con el vacío de las bolsas, catalogado como *bolsa ponchada*.

Empleando la metodología DMAMC, se definió el problema, se midió la variable, se analizó el uso de un recubrimiento plástico en la placa de sellado y dos tipos de películas plásticas diferentes, se implementó en el proceso y se controlaron las mejoras. Al final, los mejores tratamientos son los que incluyen el recubrimiento sin importar la película plástica empleada; se logró una reducción importante en el porcentaje de bolsas ponchadas, siendo apenas 1.56% de defectuosas en junio de 2021, cuando anteriormente se tenían niveles mayores del 5%.

Palabras clave: Seis Sigma, Diseño Experimental, Proporción de Defectuosos.

Abstract

The investigation was carried out in a meat products company, located in the Cuenca del Papaloapan, in the area Valor Agregado. During the packaging process, inconsistencies were detected with the vacuum of the bags, classified as a "bolsa ponchada".

Using the DMAMC methodology, the problem was defined, the variable was measured, the use of a plastic coating on the sealing plate and two different types of plastic films were analyzed, it was implemented in the process and the improvements were controlled. In the end, the best treatments are those that include coating regardless of the plastic film used; A significant reduction in the percentage of punched bags was achieved, with only 1.56% defective in June 2021, when previously there were levels greater than 5%.

Key words: Six Sigma, Experimental Design, Proportion of Defective

Introducción

Desde inicios del siglo XXI en el entorno industrial se ha caracterizado por la competitividad, la velocidad de los cambios y la inestabilidad de la demanda. Esto se debe al aumento de las exigencias de los clientes en mercados más estrictos, mismos que requieren productos de calidad que se ajusten a las necesidades específicas (Acosta, Guamán y García, 2021). En los últimos meses se han presentado quejas del cliente principal de la compañía, cerca del 60% se deben a ponchadura del paquete, es decir, el producto no cumple con la especificación de vacío.

Este trabajo se centra en la aplicación de Seis Sigma en el proceso de empaque de productos cárnicos. La metodología comienza con la identificación de las principales fuentes del problema, posteriormente se midió la proporción de participación de los empaques con falta de vacío (principal problema), se planteó un análisis de factibilidad para la implementación de acciones de mejora. La etapa del proceso bajo estudio va después de la condimentación, se vierte la mezcla a unas taras amarillas y pasa al empaquetado en la máquina ULMA, donde se sella al vacío para que sea embalado y distribuido a los puntos de venta.

Aunado a lo anterior, hay paquetes que no cumplen con la característica de calidad antes mencionada y que son detectados dentro del proceso de revisión del operador de báscula,

representan aproximadamente 6% del total de empaques procesados por día; mismos que se deben regresar al proceso de embolsado, donde se abre la bolsa dañada y empaqueta de nuevo.

La identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y monitoreo de eventos no deseados garantizarán el incremento de la calidad en los productos y la productividad en el proceso (Altamirano et al, 2020). Entre los beneficios que tendrá la organización, con el logro de los objetivos del estudio se tiene la disminución de las quejas de clientes por la recepción de producto disconforme, reducción de las actividades relacionadas a reprocesamiento, ahorro de los materiales que se consumirían durante en un segundo empaclado y reducción de costos de transporte. Por cuestiones de confidencialidad, no se colocan cifras específicas sobre el ahorro económico que tendría al alcanzar el objetivo.

Metodología

Definición del problema principal

Con los datos registrados de tres meses, sobre los diferentes productos, se realiza el diagrama de la Figura 1, donde se observa que las bolsas de bistec de res Papaloapan (56.8%) predominan los empaques defectuosos, ya que tiene más incidencia con las bolsas sin vacío. Los demás productos no destacan en el problema principal.

Figura 1. Diagrama de Pareto de los productos que inciden más en el problema de bolsas con falta de vacío.

Análisis de las causas

Para identificar la causa raíz de la falta de vacío en las bolsas de bistec de res, se propuso una reunión con los expertos en el proceso: el supervisor de producción, operador de báscula, técnico de mantenimiento, jefe del área de inocuidad y el supervisor de calidad. Mediante una lluvia de ideas se propusieron las causas que corresponden a los factores relacionados con mediciones, mano de obra, materiales, medio ambiente, métodos y máquinas.

Se detectó, en la Figura 2, que la concentración de un mayor número de causas se encuentra en las máquinas; en el caso contrario, los que menos causas tienen son las mediciones y el medio ambiente. Los aspectos detectados más importantes son bandas rotas, temperatura de placa, mantenimiento preventivo ideal y temperatura de la circulación del agua.

Medición de la proporción de defectuosos

Los datos de la proporción de bolsas con falta de vacío se presentan en el gráfico de control de la Figura 3, donde es evidente la falta de estabilidad del proceso a través del tiempo; es por ello que, es imprescindible aplicar técnicas de mejoramiento de la calidad para disminuir la aparición de bolsas defectuosas.

Figura 2. Diagrama de Causa-Efecto para el problema de bolsas sin vacío.

Con los datos recopilados durante los primeros meses de la investigación se contabilizan los ciclos totales y la cantidad de bolsas defectuosas, el gráfico resultante es el de la Figura 4. Se observa que la cantidad de bolsas con falta de vacío aumenta proporcionalmente con el número de ciclos totales, de diciembre a febrero se tuvo un aumento de más de 2% de dicha problemática.

Figura 3. Gráfico de control para la proporción de bolsas ponchadas.

Figura 4. Porcentaje de bolsas ponchadas de diciembre a febrero.

Propuestas de mejora

Según los expertos y con base en el análisis de causas, las que más impactan en el mal sellado de las bolsas son:

1. Temperatura de la circulación de agua
2. Película plástica (Fill) contaminada
3. Temperatura de la placa de sellado
4. Bolsas no resistentes
5. Mantenimiento preventivo inadecuado

Cuando se llegó a la causa raíz de cada uno de estos problemas, se plantearon las soluciones posibles para mitigarlos. Es importante destacar que, se propusieron acciones simples (Tabla 1) y contribuyeron en buena medida a la reducción de los empaques sin vacío.

Tabla 1. Soluciones propuestas para mitigar las causas que provocan bolsas con falta de vacío.

Causa	Solución propuesta
Temperatura de la circulación de agua	Utilizar hielo en el depósito del agua para la circulación del agua o adquirir un equipo para enfriar el agua
Película plástica (Fill) contaminada	Encargar a otro operador la limpieza de las orillas de las películas plásticas y adaptar un recubrimiento para que no se contaminen
Temperatura de la placa selladora	Realizar pruebas para establecer la forma óptima de operar la selladora con las películas plásticas
Bolsa no resistente	Comprar una película plástica más resistente o adecuar un recubrimiento
Mantenimiento preventivo inadecuado	Con la capacitación del proveedor de ULMA, dar seguimiento al mantenimiento y buen uso del equipo. Programar revisiones.

Análisis de las estrategias de mejora

Se realizó un análisis de factibilidad para determinar las soluciones que eran viables y que requerían menor costo de inversión, buscando incrementar la eficiencia del proceso, se analizaron las siete causas y se sometieron a evaluación 10 posibles soluciones. La estructura de la Tabla 2 permite evaluar las alternativas para cada una de las causas, también se registra si el impacto de la solución es contra un síntoma (S) del problema o si va directo a la causa (C), también aparece la columna de costo de aplicación (por cuestiones de Políticas de confidencialidad se omiten los costos reales). A grandes rasgos se considera el tiempo de aplicación, en un sentido categórico, donde se indica si será una aplicación inmediata, que esté pendiente de definir o si no es definida. Las propuestas *palomeadas* son las que resultan factibles.

Plan para implementar alternativas de mejora

Después de realizar el análisis anterior, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- En la verificación diaria para el contenedor con hielo quedó establecido que la realice diariamente el supervisor calidad de Valor Agregado, esto para asegurar que la temperatura de circulación del agua sea la correcta ($< 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$) y así evitar que la máquina de empaqueo se sobrecaliente.
- Para evitar que la película plástica no se contamine del polvo marinador se propone colocar un operador de producción de tiempo completo para que haga la limpieza de empaque.
- El jefe de producción establece un periodo de capacitación a los operadores para la correcta preservación de la ULMA (los capacitadores trabajan para el proveedor)
- El jefe de producción de Valor Agregado autorizó realizar la prueba estadística para establecer la forma óptima de operar la selladora con los dos tipos de películas plásticas y la mascarilla protectora.
- Las propuestas de mejora se documentan en un manual y listas de verificación para tener el proceso de empaqueo controlado.

Tabla 2. Análisis de factibilidad para las soluciones propuestas.

Solución propuesta	Impacto		Costo	Tiempo de aplicación	Observaciones		
	S	C					
Causa 1							
Temperatura de la circulación de agua							
1	Verificar todas las mañanas con el personal de sanidad		√	N/A	Inmediata	√	Supervisor de sanidad verifica la cantidad de hielo en el contenedor
2	Comprar un enfriador de agua		√	Petición denegada	No definida	X	La dirección no autoriza compra
Causa 2							
Fill contaminado							
1	Operador limpiará las orillas de la película plástica		√	(h-h) x salario	Inmediata	X	Se desbalanceará la línea y mayor costo de producción
2	Capacitar a los operadores		√	-\$ - -	Inmediata	√	El operador con mas experiencia capacita a los demás.
3	Colocar mascarilla para cubrir las orillas del Fill		√	Cotizar	Pendiente	√	La mascarilla evitará que se contamine el Fill
Causa 3							
Temperatura de la placa selladora							
1	No ha establecido la forma óptima de operar la selladora con el plástico	√		-\$ - -	Inmediata	√	Realizar pruebas de sellado con los tipos de Fill para establecer la configuración óptima.
Causa 4							
Bolsa no resiste							
1	Adquirir Fill más resistente a varias temperaturas.	√		-\$ - -	Por definir	X	Reemplazar el Fill trasparente por otro que tenga mayor grosor.
Causa 5							
Mantenimiento preventivo ideal							
1	Capacitación de mantenimiento a los técnicos de V.A.		√		Por Definir	X	Visita de los especialistas de ULMA para capacitar al personal de mantenimiento.
2	Realizar programa de revisiones a la ULMA		√		Por Definir	√	Realizar programa de revisiones para el equipo ULMA

Recolección de datos para el experimento

Entre los elementos que se consideran en el plan para la implementación de mejoras destaca el compromiso de realizar la prueba estadística para encontrar la operación óptima de la máquina de sellado. El investigador selecciona los factores o variables independientes que serán analizadas, de acuerdo con el conocimiento del fenómeno y la posibilidad de controlar estas (Esqueda, Marmolejo y Ramírez, 2020); para ello se optó por experimentar con el tipo de película plástica que se utiliza para el empaque y la opción de colocar un recubrimiento en las orillas del plástico.

Los factores y niveles para el experimento son:

- Factor A: Tipo de película plástica. Niveles: Fill delgado y Fill grueso
- Factor B: Recubrimiento del plástico. Niveles: Sin recubrimiento y Con recubrimiento.

Como se estudian dos factores de control con dos niveles por cada factor (Fernández, 2020), se diseña un experimento factorial 2². Se invirtió en un rollo de película plástica gruesa con el mismo proveedor, misma que alcanzaría para realizar de seis a ocho ciclos, es por ello que replican tres ciclos por cada tratamiento, así el Fill grueso será suficiente para las seis réplicas en que se empleará. Aleatoriamente, se corrieron los cuatro tratamientos, los resultados que se obtuvieron son los presentados en la Tabla 3, teniendo en consideración que la variable de respuesta es la proporción de empaques ponchados por cada ciclo.

Tabla 3. Datos recopilados en el diseño de experimentos factorial.

Tipo de película plástica	Recubrimiento del plástico	Proporción
Fill delgado	Sin recubrimiento	0.0561, 0.0623, 0.0508
Fill delgado	Con recubrimiento	0.0238, 0.0225, 0.0308
Fill grueso	Sin recubrimiento	0.0442, 0.0399, 0.0496
Fill grueso	Con recubrimiento	0.0145, 0.0174, 0.0192

Resultados y discusión

Análisis de Varianza (ANOVA)

El ANOVA que se obtuvo con el análisis de datos de la hoja de cálculo es el que aparece en la Tabla 4. Para los tratamientos con una probabilidad $P < 0.05$ (Ibarra y Ballesteros, 2017) son significativas, se asume que la proporción media de bolsas con falta de vacío es estadísticamente diferente con cada tipo de película plástica utilizada y que el uso de recubrimiento en el plástico influye significativamente en la proporción media de las bolsas con falta de vacío.

Como el *p-value* de la interacción es mayor que 0.05, se considera que los niveles de los factores no interactúan en la proporción de bolsas sin vacío.

Tabla 4. Análisis de Varianza del diseño de experimentos factorial.

Fuente	S.C.	g.l.	C.M.	F	p-value
Tipo de película plástica	0.0003	1	0.0003	15.318	0.0045
Recubrimiento del plástico	0.0025	1	0.0025	123.603	0.0000
Interacción	0.0000...	1	0.0000...	0.366	0.5622
Error	0.0002	8	0.0000...		
Total	0.0030	11			

Para robustecer las interpretaciones anteriores se realizan las gráficas de efectos principales de la Figura 5, es notorio que sí disminuye la variable de respuesta con los niveles altos de los factores, es decir, con el fill grueso la proporción de bolsas con falta de vacío se reduce; lo mismo ocurre cuando se utiliza el recubrimiento en el plástico antes de aplicarle calor.

Figura 5. Gráficos de efectos principales para los factores del ANOVA.

Control estadístico de la implementación de alternativas

A medida que se implementaron las mejoras, el porcentaje de bolsas con falta de vacío descendió. Se comenzó a realizar el sellado con la película plástica delgada y con recubrimiento en el plástico. Se recabó información en los meses de marzo, abril, mayo y junio; para simplificar las muestras se fijó el tamaño de ciclo en 500 bolsas, dos veces a la semana se contabilizaba la frecuencia de la falta de vacío, se calculan las proporciones para cada muestra y se realizó el análisis de capacidad del proceso que se presenta en la Figura 7.

Ahora, el proceso se encuentra notablemente mejor que antes de los trabajos de mejoramiento; a pesar de ello, aún no está bajo control estadístico porque las muestras 2 y 7 están fuera del límite superior. Conforme avanzó el tiempo (mes de junio) el proceso comenzó a tener una reducción importante en la proporción de defectuosas, lo que se relaciona con la implementación de las propuestas aceptadas. Las bolsas con falta de vacío del bistec de res Papaloapan han disminuido considerablemente. (Véase Figura 7-gráfica del %defectuoso acumulado).

El nivel sigma del proceso es de 2.03 lo cual indica que el proceso es susceptible de ser mejorado ya que la probabilidad de defectuosos es de 30.85 %.

Figura 7. Informe de capacidad del proceso, control de las acciones.

Se consultó el sistema de registros de la producción para obtener los valores de la población (total de ciclos) y la cantidad total de bolsas con falta de vacío de cada mes, mismos que se complementan con los datos de los tres meses iniciales en la investigación. Los datos poblacionales de los siete meses, del porcentaje de bolsas disconformes, se estructura la gráfica de la Figura 8 y se corroboró que la aparición de bolsas sin vacío es menos frecuente.

Figura 8. Porcentaje de bolsas sin vacío durante los meses del estudio.

Finalmente, para evaluar si el nivel de mejora fue significativo se probó una hipótesis para la diferencia de proporciones. La población 1 fue la producción antes de los cambios y la población 2 es del trabajo posterior a las acciones de mejora. Los datos considerados para la prueba son los de la Tabla 5. Los supuestos planteados fueron:

- H₀: No hay reducción significativa en la proporción de bolsas sin vacío después de las mejoras.
- H₁: Sí hay reducción significativa en la proporción de bolsas sin vacío después de las mejoras.

El valor-P de la última columna de la Tabla 5 es el que se utilizará para interpretar el resultado de la prueba y como es menor que un nivel de significancia de 0.05, se interpreta que hay suficiente evidencia estadística para inferir que la proporción de bolsas sin vacío después de los cambios al proceso se redujo significativamente, con un nivel de confianza de 95%.

Tabla 5. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones.

Población	Total, de bolsas	Bolsas sin vacío	Proporción	Z	Valor-P
Antes de la mejora	19,920	1,145	0.0575	15.34	0.000...
Después de la mejora	12,000	254	0.0212		

Trabajo a futuro

Se debe estandarizar el uso del recubrimiento plástico para que se disminuyan las bolsas defectuosas que se ocasionan por el exceso de calentamiento en la placa.

Es importante que en estudios posteriores analicen la relación que tiene la temperatura del agua que circula por la máquina selladora con la temperatura de la placa de sellado, ya que se sospecha puede influir en el mismo problema (se recomienda un estudio de regresión). Se había pactado con el jefe de producción y el supervisor de calidad que se encargarían de dirigir los trabajos de documentación para estandarizar el proceso de empaçado, aún no se asignan responsables para la elaboración del manual y actualización de las hojas de verificación.

Conclusiones

Se determinó que el mayor número de bolsas con falta de vacío eran las de bistec de res Papaloapan, también se investigaron las causas de las defectuosas y, con base en ello, se plantearon alternativas de mejora. Con la medición de las cantidades de bolsas sin vacío se encontró que la variable estaba fuera de control estadístico, así mismo, se determinó que el porcentaje de bolsas defectuosas había aumentado durante los dos primeros meses del año, alcanzando un porcentaje de 6.86%.

Se aplicó un diseño de experimentos factorial donde se contrastó el uso de un recubrimiento y dos tipos películas plásticas diferentes, se encontró que el uso del recubrimiento era útil para la reducción de las proporciones de bolsas con falta de vacío.

Después de haber implementado el uso del recubrimiento para mejorar el sellado, se redujo el porcentaje de bolsas defectuosas a 1.56% en el mes de junio, equivalente a 298 piezas. Es importante mencionar que, la variable aún no se encontraba controlada estadísticamente, pero la tendencia indica que se tendrán mejores resultados en periodos de tiempo posteriores.

En general, la aplicación de las herramientas de calidad permitió plantear y evaluar acciones para disminuir el porcentaje de bolsas ponchadas en el área de producción. Definitivamente, altos estándares de calidad no son resultado de la espontaneidad ni de un proceso estático, ya que como se expuso a lo largo del trabajo, son resultado de la implementación de sistemas o procedimientos integrales de mejora continua basados en métodos y herramientas que aseguren o al menos contribuyan de manera efectiva el cumplimiento de los requisitos por parte de los clientes internos y externos. (Pulido, Ruíz y Ortiz, 2020)

Agradecimientos

Al jefe de producción y supervisión de calidad de la empresa productora de cárnicos en la Cuenca del Papaloapan por permitir la recopilación de datos y promover el vínculo mediante trabajos de investigación con el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca.

Referencias

1. Acosta, J., Guamán, Á., & García, A. (2021). Control de factores para la operación óptima del proceso de inyección de plástico mediante diseño factorial. *UTCiencia*, 12-25.
2. Altamirano, D., Arteaga, R., Zambrano, R., & Zambrano, C. (2020). Características sensoriales de un embutido ahumado a partir de diferentes formulaciones. *Dominio de las ciencias*, 552-563.
3. Esqueda, R., Marmolejo, J., & Ramírez, A. (2020). Análisis del control de calidad manufacturera en una empresa trasnacional. *Revista Iberoamericana de Ciencias*, 140-161.
4. Fernández, S. (2020). *Diseño de experimentos: Diseño factorial*. España: Universidad Politécnica de Cataluña.
5. Ibarra, V., & Ballesteros, L. (2017). Manufactura Esbelta. *ConCiencia Tecnológica*, No. 53.
6. Pulido, A., Ruíz, A., & Ortiz, L. (2020). Mejora de procesos de producción a través de la gestión de riesgos y herramientas estadísticas. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, 56-67.